

AFINAL, O QUE É TRIBUTOS?

Spoiler: não é só imposto!

O QUE É TRIBUTO?

TRIBUTO É TODA QUANTIA EM DINHEIRO COBRADA PELO ESTADO DE FORMA **OBRIGATÓRIA**, SEM PUNIÇÃO, E PREVISTA EM LEI, PARA CUSTEAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS.

BASE LEGAL: **ART. 3º DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN)**.

EXEMPLO: QUANDO PAGAMOS IPTU, IPVA OU A TAXA DE COLETA DE LIXO, ESTAMOS PAGANDO TRIBUTOS.

OS 5 TIPOS DE TRIBUTOS

O CTN DIZ QUE EXISTEM CINCO ESPÉCIES DE TRIBUTOS:

IMPOSTOS

TAXAS

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS

CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS

MAS OS **TRÊS PRIMEIROS** SÃO OS MAIS COMUNS NO DIA A DIA - E SÃO ELES QUE VAMOS EXPLICAR!

O QUE É IMPOSTO:

É O TRIBUTO SEM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA. OU SEJA, VOCÊ PAGA, MAS NÃO RECEBE ALGO ESPECÍFICO EM TROCA.

EXEMPLOS:

- IR (IMPOSTO DE RENDA)
 - ICMS (SOBRE MERCADORIAS)
 - IPVA (SOBRE VEÍCULOS)
 - IPTU (SOBRE IMÓVEIS URBANOS)
- 📌 BASE LEGAL: ART. 16, CTN

O QUE É TAXA:

É O TRIBUTO PAGO EM RAZÃO DE UM SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO PRESTADO OU COLOCADO À DISPOSIÇÃO DO CONTRIBUINTE.

EXEMPLOS:

- TAXA DE COLETA DE LIXO
 - TAXA DE EMISSÃO DE PASSAPORTE
 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
- 📌 BASE LEGAL: ART. 77, CTN

O QUE É CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA:

COBRADA QUANDO UMA OBRA PÚBLICA VALORIZA O SEU IMÓVEL.

EXEMPLO:

O GOVERNO PAVIMENTA SUA RUA → SEU IMÓVEL VALORIZA → PODE SER COBRADA UMA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.

📌 BASE LEGAL: ART. 81, CTN

DICA FINAL

RESUMO RÁPIDO:
TODO IMPOSTO É TRIBUTO, MAS NEM TODO TRIBUTO É
IMPOSTO!

TRIBUTO = GÊNERO
→ IMPOSTO, TAXA, CONTRIBUIÇÃO = ESPÉCIES

ESPERAMOS TER AJUDADO A
ESCLARECER SEUS DIREITOS

E VOCÊ? CURTIU?

@NPJRURAL

JAMILY FERNANDES SALDANHA